

ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМ МОДЕРНИЗАЦИЯСИ БЎЙИЧА АСОСИЙ
КОНЦЕПТУАЛ ЁНДОШУВЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7177037>

Дадамухамедова Мадинабону Санжаровна

Тошкент архитектура-қурилиш институти

“Шаҳарсозлик ва ландшафт архитектура” кафедраси

магистри, ассистенти

Тошкент, Ўзбекистон

Мазкур мақолада: Ўқитувчи таълимни бутун таълим тизими доирасида модернизация объекти сифатида ўрганиш муаммосига бағишланган. Модернизациянинг энг муҳим таркибий қисми бўлажак ўқитувчининг шахсий ва касбий ривожланишини ташкил этишининг анъанавий усуллари, воситалари ва технологияларини мослаштиришига, шунингдек, ўқув жараёнини инновацион дастурий таъминот ва услубий таъминлашига қаратилган.

В этой статье: Рассматривается проблема изучения педагогического образования как объекта модернизации в рамках всей образовательной системы. Важнейшая составляющая модернизации направлена на адаптацию традиционных методов, средств и технологий организации личностного и профессионального развития будущего педагога, а также обеспечение инновационного программного и методического обеспечения образовательного процесса.

In this article: The problem of studying teacher education as an object of modernization within the framework of the entire educational system is considered. The most important component of modernization is aimed at adapting traditional methods, means and technologies for organizing the personal and professional development of the future teacher, as well as providing innovative software and methodological support for the educational process.

Kalit so'zlar: konsepsiya, modernizatsiya, o'qituvchi, o'qituvchi ta'limi, yondashuv

Ключевые слова: [концепция](#), [модернизация](#), [педагог](#), [педагогическое образование](#), [подход](#)

Key words: concept, modernization, teacher, teacher education, approach

Замонавий ўқитувчилар таълимнинг энг долзарб муаммоларидан бири битирувчиларни касбий фаолияти ва ўқув амалиётининг ҳақиқий шароитлари ва воқелигига тайёрлашнинг қийинлиги. Умумий педагогик таълимга хос бўлганлар, Ушбу умумий муаммо ўқитувчи таълимига хос бўлган ўзаро боғлиқ ва алоҳида муаммолар тизимига қуйидагилар тушади:

• бўлажак ўқитувчилар томонидан олинган билимлардан фойдаланишда қийинчилик;

- касбий фаолият ғоясида тузилма ва яхлитликнинг йўқлиги;
- ўқитувчиларнинг касбий фаолиятида амалий вазифаларни бажаришда тизимли бўлмаган ёндашув;
- ўқитувчининг касбий тайёргарлигининг ижодий компонентининг муваффақиятсизлиги;
- ўқитувчиларнинг касбий фаолият шароитида қарор қабул қилишнинг ўз стратегиялари ва тактикасини ишлаб чиқишга тайёр эмаслиги;
- Педагогик таълимнинг энг самарали ғоялари, тамойиллари, фаолият усулларини ўзида мужассам этган яхлит услубий базасининг йўқлиги, улар асосида ўқитувчиларнинг ҳар томонлама, касбий тайёргарлиги амалга оширилиши керак [4].

Ушбу муаммоларни замонавий таълимнинг этакчи ғоялари, йўналишлари ва тамойилларига мос келадиган тизимлаштирилган ва оптимал концептуал ёндашувлардан фойдаланиш шарти билан ҳал қилиш мумкин.

Замонавий назарий ва педагогик тадқиқотларда мавжуд бўлган ғояларни назарий таҳлил қилиш ўқитувчи таълимини модернизация қилиш зарур бўлган концептуал ёндашувлар гуруҳларини аниқлаш имконини беради [2]. Келинг, ҳар бирини батафсил кўриб чиқайлик.

Фаолият ёндашуви ўқитувчининг билим ва ҳаракатини уйғунлаштириш, касбий таълимнинг амалиётга йўналтирилганлигини таъминлаш, ўқувчиларнинг ўқув жараёнидаги ролини кучайтириш, уларнинг фаоллиги ва мустақиллигини ошириш каби долзарб муаммоларни ҳал қилишга қаратилган.

Сўнги йилларда жадал ривожланиб бораётган компетенцияга асосланган ёндашув педагогика олий ўқув юртлари битирувчилари ўртасида амалий фаолиятнинг долзарб муаммоларини муваффақиятли ҳал этиш, замонавий талабга эга бўлган фазилатларни намоён этиш имконини берадиган касбий компетенцияларни шакллантиришни назарда тутуди, жамоада ишлаш қобилияти, ташаббускорлик, ижодкорлик, ҳаракатчанлик, мослашувчанлик, конструктивлик каби мутахассис. Шунини таъкидлаш керакки, ўқитувчига хос бўлган аниқ педагогик компетенциялар тизимининг шаклланиш даражаси педагогик таълим муваффақиятининг энг муҳим кўрсаткичидир. Шу билан бирга, ўқитувчилар таълимини модернизация қилиш доирасида нафақат бўлажак ўқитувчилар ва амалиётчи ўқитувчилар ўртасида педагогик компетенциялар тизимини шакллантириш ва ривожлантириш мафқурасини ишлаб чиқиш, балки мониторинг тизимини ҳам ишлаб чиқиш зарур улар [3].

Технологик ёндашув ўқитувчиларнинг таълимини лойиҳалаш ва ташкил этишда, унинг самарадорлигини баҳолашда, турли хил ўқитиш технологияларини ишлаб чиқишда, ўқитувчиларни тайёрлаш жараёнини оптималлаштириш усулларида амалга оширилади.

Когнитив ёндашув ўқитувчи таълимининг тузилиши ва мазмунини қуришда, ўқитувчини касбий фаолиятнинг муаммоли вазиятларида қарор қабул қилишга

тайёрлашда қўлланилади, бу алоҳида аҳамиятга эга ва шунга мос равишда ўқитувчи фаолиятининг интеллектуал таркибий қисмининг ролини оширади.

Ижтимоий-маданий ёндашувлар педагогик таълим тизимини ўқитувчини касбий-педагогик маданият субъекти сифатида ривожлантиришга йўналтиради. Касбий тайёргарлик жараёнида бўлажак ўқитувчилар маданий-маърифий фаолият компетенцияларини ривожлантиришлари керак, Бу уларга талабалар учун умумий маданий кадриятларни таржимонлик функцияларини амалга оширишга имкон беради, Уларнинг ахлоқий тамойиллари тизимини шакллантириш ва ривожлантиришга ёрдам беради устувор йўналишлар ушбу жамиятга хос анъаналар билан танишиш ва ижтимоий мулоқот нормаларини ишлаб чиқиш.

Эвристик ёндашув ўқитувчиларни касбий фаолиятнинг мураккаб, ностандарт вазиятларда, ноаниқлик ва маълумотларнинг тўлиқсизлиги шароитида қарор қабул қилишга ўргатишни ўз ичига олади, бу эса ўқитувчи талабаларининг ижодий салоҳиятини ривожлантиришга, уларнинг педагогик тафаккурининг маҳсулдорлигига ёрдам беради.

Вазиятли ёндашув ўқитувчини касбий фаолиятга тайёрлаш жараёнининг динамикасини, мавжуд таълим ҳолатининг ўзига хос шартларини ҳисобга олишга, мавхум моделлар билан тавсифланган ўзгармас, консерватив педагогик тизимлар чегарасидан ташқарига чиқишга имкон беради.

Психологик-педагогик тадқиқотларда кенг қўлланиладиган тизимли (яхлит, интеграциялашган) ёндашув бўлажак ўқитувчилар томонидан олинган психологик-педагогик билимларни тизимлаштиришга имкон беради, бу эса уларда инсон шахсияти, педагогик воқелик ҳақида яхлит тасаввурни шакллантириш имконини беради таълим жараёни касбий муаммоларни ҳал қилиш учун комплекс ёндашув [1].

Таълим ва фанда интеграция жараёнларини долзарблаштириш муаммонинг энг яхлит ечимини кўриб чиқадиган тизимли ёндашувларни ишлаб чиқиш имконини беради. Комбинацияланган ёндашувлар муаллифлари тизимнинг пайдо бўладиган хусусиятларидан фойдаланган ҳолда мақсадга эришишнинг инновацион усулларини ишлаб чиқадилар.

Ўқитувчилар таълимини ташкил этиш ва амалга оширишга қаратилган концептуал ёндашувларнинг белгиланган гуруҳларини комплекс равишда амалга ошириш ўқитувчиларни тайёрлашнинг долзарб муаммоларини ҳал қилиш, инновационлик, мураккаблик, ўзгарувчанлик, динамикликни таъминлаш, профессор-ўқитувчиларнинг амалиётга йўналтирилган касбий тайёргарлигини таъминлаш ва уни юқори малакали даражага кўтариш имконини беради. сифат жиҳатидан янги босқич.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁДЛАР:

1. Никитина Н.Н.: Основы профессионально-педагогической деятельности. – М.: Мастерство, 2010. – 85 с.

2. Сарсенбаева Б.И.: Психология личностного и профессионального самосовершенствования будущих учителей. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2009. – 179 с.

3. Морева Н.А.: Технологии профессионального образования. – М.: Академия, 2013. – 301 с.

4. Трайнев, В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании: Информационное общество. Информационно-образовательная среда. Электронная педагогика. Блочно-модульное построение информационных технологий / В.А. Трайнев. – М.: Дашков и К, 2013. – 320 с.